

УДК 330.101.542

DOI 10.5281/zenodo.20971440

СТРИЖАК Анна Юрьевна¹,
ЧЕРНОГОРСКИЙ Сергей Александрович¹,
ЛУКАРЕВСКИЙ Семен Георгиевич¹¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, Россия, 195251

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ АЛМАЗНОЙ ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ АК «АЛРОСА»)

В статье исследуется влияние институциональных факторов на динамику прибыли в алмазной отрасли на примере АК «Алроса» – одного из крупнейших мировых производителей алмазов. Актуальность исследования обусловлена высокой зависимостью финансовых результатов компании от институциональной среды, включающей формальные институты – законодательную базу, правила государственного регулирования добывающих отраслей, антимонопольную политику, налоговую политику, лицензионные соглашения, нормы участия государства в капитале, а также неформальные институты – нормы корпоративной культуры и деловой этики, имплицитные соглашения, неформальные коммуникации. В статье систематизированы ключевые институциональные детерминанты, формирующие траекторию прибыли: монопольное положение отрасли, система квот и экспортных пошлин, контроль за оборотом алмазов в рамках Кимберлийского процесса, а также стратегические решения государства в отношении добычи и продажи алмазного сырья. Особое внимание уделено влиянию макроэкономических шоков, санкционных ограничений и изменений в корпоративном управлении, которые через правовые и регуляторные механизмы воздействуют на динамику чистой прибыли «Алроса». На основе анализа финансовой отчетности компании за 2002-2025 гг. выявлены периоды роста и снижения чистой прибыли, сопоставленные с изменениями в институциональной среде. Построены тренды чистой прибыли АК «Алроса» с прогнозом до 2027 г. Сделан вывод, что прибыльность алмазной отрасли в значительной степени определяется не только рыночной конъюнктурой, но и политико-экономическими институтами, способными как стимулировать, так и ограничивать финансовые потоки. Научная новизна статьи заключается в развитии теоретических представлений о влиянии институциональной среды на финансовые результаты деятельности компаний в сырьевом секторе, в частности – в алмазной отрасли. Исследование углубляет существующие подходы к анализу прибыли, традиционно фокусирующиеся на рыночных и операционных факторах, путем учета институциональных предикторов. Работа вносит вклад в институциональную экономику, микроэкономику и теорию отраслевых рынков, а также может служить основой для дальнейших сравнительных исследований алмазодобывающих компаний разных стран.

Ключевые слова: институциональные факторы, формальные и неформальные институты, алмазная отрасль, монополия, чистая прибыль, АК «Алроса», государственное регулирование.

Введение. Алмазодобывающая отрасль занимает особое место в структуре российской экономики, являясь одним из ключевых источников экспортных доходов и бюджетных поступлений. Россия занимает первое место в мире по объему добываемых алмазов. Крупнейшим игроком на глобальном рынке данной отрасли выступает АК «Алроса» (ПАО), доля которого составляет около 31% мировой добычи природных

алмазов. В России на долю «Алроса» приходится 95% всей добычи алмазов [1]. Финансовые результаты корпораций данной отрасли – и прежде всего прибыль – определяются не только конъюнктурой мировых сырьевых рынков, но и совокупностью формальных и неформальных институтов: налоговым законодательством, валютным регулированием, правовым режимом экспорта, антимонопольной политикой, санкционными ограничениями, а также механизмами распределения природной ренты между государством, акционерами и менеджментом.

За последние десятилетия институциональная среда функционирования алмазодобывающей отрасли прошла через несколько качественно различных этапов. Относительно стабильный период корпоративного становления 2002-2008 гг., когда АК «Алроса» завершила процесс акционирования и вышла на международные рынки капитала, сменился глобальным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов, продемонстрировавшим зависимость компании от внешнего финансирования и ценовых шоков. Последующее десятилетие (2010-2019 гг.) характеризовалось постепенным усилением государственного контроля, ростом налоговой нагрузки (повышение налога на добычу полезных ископаемых, введение экспортных пошлин) и множеством институциональных дисбалансов. Валютный кризис 2014 г. и первые секторальные санкции стали предвестниками новой экономической реальности. Пандемийный шок 2020 г. и, наконец, геополитические события 2022 г., связанные с санкциями, разрывом традиционных логистических цепочек, уходом с западных рынков и переориентацией экспортных потоков на Азию, привели к радикальному изменению «правил игры». Каждый из этих этапов качественно трансформировал институциональные ограничения, в рамках которых формировалась финансовая стратегия и, как следствие, динамика валовой и чистой прибыли компании.

Несмотря на наличие в современной научной литературе работ, посвященных анализу эффективности деятельности крупных российских корпораций [2-7], существующие исследования, как правило, рассматривают финансовые показатели в отрыве от эволюционного контекста институциональных изменений. Исследование временного ряда протяженностью в 24 года позволяет не только выявить долгосрочные тренды, но и идентифицировать структурные разрывы, обусловленные институциональными шоками различной природы – от налоговых реформ до геополитических кризисов. Комплексный анализ влияния институциональных факторов на долгосрочную траекторию прибыли алмазодобывающей компании с применением методов трендового моделирования и экстраполяции на столь продолжительном временном горизонте до настоящего времени не проводился. Данный пробел представляется существенным: без понимания того, как институциональные изменения преломляются в многолетней динамике финансовых результатов, невозможно ни адекватное прогнозирование, ни разработка эффективной корпоративной стратегии.

Цель исследования – анализ динамики и экстраполяционное прогнозирование чистой прибыли АК «Алроса» за 2002-2025 гг. с учетом институциональных факторов развития алмазной отрасли.

Материалы и методы. Исследование базируется на некоторых теоретико-методологических положениях неинституциональной и эволюционной экономики с акцентом на:

институты как «правила игры» – формальные (законы, кодексы, эксплицитные контракты, фискальные нормы) и неформальные (деловая этика, традиции, имплицитные соглашения) нормы;

институциональные изменения как инкрементный процесс изменения норм, определяющий на каждый момент рамки человеческого выбора и детерминирующий

социально-экономического развития: «Технологические изменения и институциональные изменения – это главные детерминанты социального и экономического развития, причем и в том, и в другом случае проявляются черты зависимости от прошлого (path dependence)» [8, с. 133].

Методология работы включает: системный подход, позволяющий рассматривать факторы динамики прибыли как совокупность взаимосвязанных институциональных, экономических и технологических элементов; сравнительный исторический анализ режимов функционирования алмазной отрасли в разные периоды; метод институционального анализа, направленный на выявление формальных и неформальных ограничений, влияющих на финансовые результаты АК «Алроса».

Эмпирической базой послужили данные чистой прибыли АК «Алроса» за период 2002-2025 гг., полученные из официальной финансовой отчетности компании, а также нормативно-правовые акты, регулирующие оборот алмазов в РФ и на международном рынке. Для количественной оценки влияния институциональных факторов на динамику чистой прибыли использованы различные модели трендов. Эволюционный подход позволил проследить, как изменения в институциональной среде (налоговое регулирование, экспортные пошлины, валютный контроль, государственное управление пакетом акций) трансформировали механизмы формирования издержек и ценовой власти компании, что в конечном итоге отразилось на траектории чистой прибыли.

Результаты. Традиционный анализ прибыли корпораций, работающих с природными ресурсами, часто сводится к двум парадигмам: экстрактивной государственной модели (где максимизация краткосрочной ренты для бюджета подавляет инвестиции) и рыночной модели (где частный собственник оптимизирует долгосрочную стоимость). Однако, как убедительно показала Нобелевский лауреат Э. Остром, в реальности ни государство, ни рынок сами по себе не гарантируют долгосрочного и продуктивного управления сложными природными системами. Успешное управление требует создания специфических институциональных механизмов, которые часто возникают на уровне самих пользователей ресурса и существуют вне привычных рамок [9]. В рамках неоинституциональной экономической теории прибыль хозяйствующего субъекта рассматривается как результирующая не только рыночной конъюнктуры и эффективности производства, но и структуры прав собственности, транзакционных издержек и системы формальных и неформальных ограничений. Совокупность формальных и неформальных институтов формирует ту институциональную среду, которая регулирует процессы добычи минерально-сырьевых ресурсов, их последующего использования, а также распределения возникающих при этом экономических эффектов.

Применительно к алмазной отрасли и АК «Алроса» формальные институты представлены следующими уровнями.

Первый уровень – глобальное регулирование. Ключевым институтом является Кимберлийский процесс (далее – КП), учрежденный в 2003 году резолюцией ООН [10]. КП представляет собой международную систему сертификации происхождения необработанных алмазов, направленную на предотвращение торговли «конфликтными алмазами». Для участников КП членство является обязательным условием выхода на легальный мировой рынок, что порождает эффект «ренты доверия» (trust premium), но одновременно – и значительные транзакционные издержки на сертификацию, логистику, аудит и бюрократическое сопровождение. «Алроса», как один из крупнейших участников КП, несет ежегодные издержки на поддержание процедур сертификации, что увеличивает ее постоянные затраты и снижает чистую прибыль в краткосрочном периоде.

Второй уровень – национальное регулирование. В Российской Федерации формальные институты алмазодобычи включают: Федеральный закон «О драгоценных

металлах и драгоценных камнях» (№ 41-ФЗ от 26.03.1998) [11], экспортные пошлины на алмазное сырье, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) [12], порядки налогообложения градообразующих предприятий в Республике Саха (Якутия), а также нормы государственного резервирования алмазов через Гохран. Смена правил (например, отмена обязательной продажи части валютной выручки или изменение ставки НДПИ) непосредственно отражается на величине чистой прибыли.

Третий уровень – внутрикорпоративное регулирование. Государство как основной акционер в лице федеральных и региональных властей, контролирующей 66,03% акций компании [13], формирует дополнительные ограничения: обязательства по социальной поддержке якутских моногородов, поддержанию занятости, инвестициям в инфраструктуру. Такие «нерыночные» обязательства снижают рентабельность собственного капитала компании, но одновременно обеспечивают регион общественными благами.

Ниже представлены неформальные институты, влияющие на развитие алмазной отрасли в России.

Деловая этика, унаследованная от эпохи бывшей монополии De Beers. В отношениях между «Алроса» и ее контрагентами (сортировщики, граверы, дилеры) имеют место элементы неформальных личных взаимодействий и этические принципы имплицитных соглашений. Однако возрастающее в последние годы недоверие и конкуренция между участниками алмазного рынка подрывает основы бизнеса, в котором репутация всегда играла важную роль [14].

Региональные лобби элит в Республике Саха. Распределение подрядов, лицензий на геологоразведку, лоббирование налоговых льгот нередко осуществляется через неформальные каналы. «Ресурсные регионы характеризуются тесной интеграцией политических элит с крупными добывающими компаниями, поэтому здесь ротация элит происходит в тесной координации с бизнес-интересами, где ключевые посты могут занимать выходцы из ресурсных корпораций (например, губернатор Кемеровской области – Кузбасса с 01.04.2018 по 14.05.2024 с 2014 г. являлся генеральным директором компании ООО «Колмар», представляющей собой комплекс угледобывающих предприятий, образующих единый цикл добычи, обогащения и отгрузки угля с месторождений Республики Саха (Якутия), и владел 70% акций данной компании)» [15, с. 119].

Нормы корпоративной культуры закреплены в Кодексе корпоративной этики АК «Алроса» [16] и Принципах Alrosa Alliance по ответственному ведению бизнеса [17].

Неоинституциональный подход также позволяет выявить, как изменение любого из перечисленных институтов влияет на трансакционные издержки компании и, через них, на динамику чистой прибыли. Для «Алроса» основными типами трансакционных издержек являются: издержки присоединения к Кимберлийскому процессу (сертификация, отчетность, аудит), издержки согласования экспортных контрактов с Гохраном и Минфином РФ, издержки лоббирования законодательных решений (налоговых, таможенных, социальных), издержки репутационного характера – поддержание имиджа надежного поставщика на фоне санкционных рисков.

Таким образом, специфика трансакционных издержек компании «Алроса», детерминированная как институциональными требованиями (сертификация по стандартам Кимберлийского процесса, согласование экспортных контрактов), так и рыночно-репутационными факторами (лоббирование законодательных решений, поддержание имиджа добросовестного поставщика в условиях санкционных рисков), формирует уникальную конфигурацию затрат, выступающую значимым детерминантом итоговых финансовых показателей. Закономерным образом возникает исследовательский вопрос:

каким образом совокупность обозначенных факторов – транзакционных издержек различной природы – репрезентируется в долгосрочной динамике чистой прибыли компании и каковы ее прогнозные траектории? Для операционализации данного исследовательского вопроса в эмпирической части работы осуществлено построение и анализ трендов чистой прибыли «Алроса» с прогнозированием до 2027 г. включительно, что позволяет не только верифицировать теоретические положения, но и оценить устойчивость финансовой модели компании перед лицом описанных институциональных ограничений.

В работе в среде R (version 4.5.2) проведен анализ временного ряда чистой прибыли компании «Алроса» за период 2002-2025 гг. Построены три типа трендов: линейный, полиномиальный (квадратичный) и экспоненциальный. Выполнен прогноз на 2026-2027 гг., оценено качество моделей.

В результате моделирования получены следующие тренды (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1. Тренды чистой прибыли АК «Алроса» с прогнозом до 2027 г.
 (составлено авторами)

Наименование тренда	Формула	R ²
Линейный	$Net\ profit = -7.043 + 3.506t$	0.3706
Квадратичный	$Net\ profit = -17.612 + 5.945t - 0.098t^2$	0.3815
Экспоненциальный	$ln(Net\ profit) = 1.8408 + 0.113t$	0.5668

Линейный тренд показывает умеренное качество из-за нелинейности исходных данных. Квадратичный тренд лучше отражает цикличность и резкие скачки (например, падения 2008 и 2014 гг. и взлет 2016 г.). Экспоненциальный тренд (по положительной прибыли) построен только на 22 наблюдениях с положительной прибылью (исключены 2008 г. и 2014 г.). Экспоненциальный рост не подтверждается на всем периоде из-за сильных падений.

Рис. 1. Тренды чистой прибыли АК «Алроса» с прогнозом до 2027 г.
 (составлено авторами)

Проведем сравнение качества моделей (таблица 2).

Таблица 2. Сводные статистики качества регрессий (F-критерий, R² скорр. и др.)

Тренд	R ² скорр.	Ст. ошибка остатка	F-статистика	p-value (F)	logLik	AIC	BIC
Линейный	0.342	33.034	12.95	0.0015	-116.9	239.9	243.4
Квадратичный	0.323	33.516	6.48	0.0064	-116.7	241.4	246.2
Экспоненциальный	0.545	0.739	26.17	0.00005	-23.5	53.0	56.3

Наименьшую ошибку *RMSE* и наибольший *R²* имеет полиномиальный тренд. Экспоненциальная модель показывает худшую точность *RMSE*, но применима для описания долгосрочного потенциала роста в периоды без кризисов. Оценка точности прогнозных трендов приведена в таблице 3.

Таблица 3. Точность прогнозных трендов

Тренд	MAE	RMSE	MAPE	MPE
Линейный	22.82	31.63	99.0	3.1
Квадратичный	24.10	31.35	124.6	19.6
Экспоненциальный	21.99	33.51	74.7	-32.6

Примечание: MAPE – средняя абсолютная процентная ошибка, MPE – средняя процентная ошибка (смещение).

Прогноз на 2026–2027 годы с 95% предсказательными интервалами приведен в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз на 2026–2027 годы с 95% предсказательными интервалами

Тренд	Год	Точечный прогноз, млрд руб.	Нижняя граница ДИ	Верхняя граница ДИ
Линейный	2026	80.60474	6.263013	154.9465
Линейный	2027	84.11063	9.058618	159.1626
Квадратичный	2026	70.03549	-13.755378	153.8264
Квадратичный	2027	71.00477	-17.480932	159.4905
Экспоненциальный	2026	106.38825	19.932253	567.8465
Экспоненциальный	2027	119.12206	21.960880	646.1519

Все три тренда статистически значимы (*p-value* F-критерия < 0.05).

Наиболее адекватным является квадратичный тренд, который учитывает нелинейность и цикличность прибыли «Алроса».

Линейная модель дает заниженный прогноз, так как игнорирует волатильность.

Экспоненциальный тренд, построенный на положительных значениях, также значим, но его прогнозы на 2026-2027 выше, чем у других трендов из-за эффекта экспоненциального экстраполирования. Экспоненциальный тренд не подходит для описания всего временного ряда из-за отрицательных значений, но может быть полезен для анализа периодов устойчивого роста.

Рекомендуется использовать квадратичный тренд как наиболее адекватный для кратко- и среднесрочного прогнозирования. Согласно квадратичному тренду в 2026 г., ожидается прибыль около 70 млрд руб., что ниже показателей 2021-2023 гг., а в 2027 г. – около 71 млрд руб. Эти значения находятся в доверительных интервалах, однако следует учитывать влияние макроэкономических факторов и санкционных рисков.

Обсуждение результатов. Представленный анализ демонстрирует экстремальную волатильность чистой прибыли: от убытков в кризисные годы (2008, 2014) до рекордных значений (2016, 2022).

Институциональными факторами, обуславливающими изменения чистой прибыли алмазной монополии, могут быть следующие.

До 2009 г. в отрасли действовала жесткая система государственного регулирования экспорта алмазов через Гохран и Всемирный алмазный совет. Рост прибыли «Алроса» (с 2,49 млрд до 15,98 млрд руб.) обеспечен не столько ростом добычи, сколько благоприятной мировой конъюнктурой и монопольным положением на рынке.

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. привел к падению цен на алмазы на 30-50% и коллапсу спроса. Девальвация рубля в конце 2008 года обесценила часть рублевых обязательств, но не спасла от убытка (-32,6 млрд руб.) из-за списания стоимости запасов. Вмешательство государства через Гохран (выкуп алмазов в резерв) позволило компании не обанкротиться.

Ключевой институциональный сдвиг – переход от госрегулирования к рыночному ценообразованию (но с сохранением требований к Гохрану) детерминировал снятие ограничений на объемы продаж, что при росте цен на алмазы дал взрывной рост прибыли: с 3,44 млрд в 2009 г. до 26,48 млрд в 2011 г. и рекордное значение 32,63 млрд в 2012 г. Размещение акций на Московской бирже в 2013 г. привело к изменению корпоративного управления: компания стала более прозрачной, начала дивидендную политику, что мотивировало менеджмент к максимизации прибыли для выплат государству.

В 2014 г. компания понесла убытки от переоценки валютных кредитов (-16,83 млрд руб.) из-за резкой девальвации (доллар вырос с 35 до 60 руб.). В условиях санкций, связанных с геополитической ситуацией 2014 г., «Алроса» испытывала косвенное давление в виде ограничения доступа к западным финансам.

Пик операционной эффективности и концентрации прибыли случился в 2016 г. на фоне высоких цен на алмазы. Однако главный институциональный драйвер – закон о дивидендах госкомпаний (Распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 N 705-р «О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности»): 50% прибыли направлять на дивиденды. Чтобы выполнить требование, компания была вынуждена демонстрировать высокую прибыль (чистая прибыль – 133,5 млрд руб. – исторический максимум на тот момент).

Новые риски для российской алмазной монополии возникли в 2019-2020 гг. (пандемийный шок), когда чистая прибыль сократилась на 64% по сравнению с 2018 г., а также в 2022 г. – в условиях санкционного давления стран Запада. «Алроса» была включена в SDN-лист (Specially Designated Nationals) и получила формальный запрет на западный рынок. Согласно прогнозам авторов данной статьи, в 2026 г. ожидается прибыль около 70 млрд руб., а в 2027 г. – около 71 млрд руб.

Заключение. Проведенный анализ динамики чистой прибыли АК «Алроса» за период 2002–2025 гг. убедительно демонстрирует, что финансовые результаты компании лишь в ограниченной степени определяются операционной эффективностью или конъюнктурой рынка. Важным предиктором колебаний выступает институциональная среда, включающая как формальные правила (законы, санкции, режим валютного курса), формальные механизмы (господдержка, дивидендная политика, санкционное воздействие) и неформальные нормы. Каждый излом на графике (2008, 2012, 2014, 2016, 2022, 2024) четко коррелирует с изменениями в правилах игры: квотами, валютным регулированием, санкционной политикой или требованиями государства как акционера.

Подводя итоги, отметим, что «Алроса» не может диктовать цены на алмазы, однако ее прибыль почти полностью зависит от того, как государство и внешние игроки регулируют доступ к этим алмазам. Пока сохраняются действующие санкционные ограничения и нестабильность мировых институтов, компания останется заложницей внешней институциональной среды, не способной вернуться к докризисным показателям прибыли исключительно за счет внутренней эффективности.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углублением анализа влияния отдельных видов трансакционных издержек на финансовые показатели, расширением временного горизонта прогнозирования, а также с построением многофакторных регрессионных моделей, учитывающих динамику макроэкономических показателей и геополитических рисков.

Список литературы

1. Алроса. Официальный сайт. – URL: <https://www.alrosa.ru/business/about-market/> (дата обращения: 27.04.2026).
2. Галеева, Е.И. Оценка эффективности деятельности корпорации и пути ее повышения // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2022. – №5 (139). – С. 16-21. DOI: 10.26726/1812-7096-2022-5-16-21.
3. Николаева, Е.В. Особенности операционной и инфраструктурной трансформации корпораций нефтяного и газового сектора России // Вестник Челябинского государственного университета. – 2023. – № 3 (473). – С. 181–192.
4. Печенская-Полищук М.А., Малышев М.К. Сравнительный анализ тенденций развития финансов крупных корпораций металлургической и угольной отраслей России в условиях глобальных вызовов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2023. – Т. 16. – № 1. – С. 122–138. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.7.
5. Патласов, О.Ю., Конюкова, О.Г. Модель оценки финансового положения компаний нефтегазовой отрасли // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2023. – № 16(3). – С. 391-404.
6. Галазова, М.В. Обоснование финансовых показателей оценки состояния активов крупных, средних и малых корпораций основными экономическими агентами // Развитие территорий. – 2024. – № 4. – С. 35- 41.
7. Чараева М.В., Карпова Е.Н. Систематизация показателей при оценке финансового состояния компаний нефинансового сектора // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2025. – №3. – С. 126-135.
8. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. – 180 с.
9. Остром, Э. Управление общим. Эволюция институций коллективного действия / Пер. с англ. Т. Монтьян. – К., 2013. – 400 с.

10. Kimberley Process. Официальный сайт. – URL: <https://www.kimberleyprocess.com/> (дата обращения: 03.05.2026).
 11. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 N 41-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/ (дата обращения: 05.05.2026).
 12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 25.05.2026). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 05.05.2026).
 13. Структура акционеров. Официальный сайт АК «Алроса». – URL: <https://www.alrosa.ru/investors/shareholders/open-info/shareholders-structure/> (дата обращения: 05.05.2026).
 14. Ричман, Б.Д. Аутопсия сотрудничества: алмазные дилеры и ограничения сделок, основанных на доверии // Актуальные проблемы экономики и права. – 2018. – Т. 12. – №2. – С. 385–412. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.2.385-412>.
 15. Мартынов, М.А., Чирун, С.Н. Региональные политические элиты: особенности функционирования в регионах РФ ресурсного типа // Власть. – 2024. – Т. 32. – №5. – С. 116-122. DOI 10.24412/2071-5358-2024-5-116-122.
 16. Кодекс корпоративной этики АК «Алроса» (ПАО) (новая редакция). – URL: <https://www.alrosa.ru/upload/uf/3ea/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf> (дата обращения: 06.05.2026).
 17. Принципы Alrosa Alliance по ответственному ведению бизнеса. – URL: <https://rspp.ru/upload/uf/59d/17ee25169fc88d3418229340b4bfaf2b.pdf> (дата обращения: 10.05.2026).
-

Стрижак Анна Юрьевна, докт. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: strizhak.a86@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4940-4113
AuthorID: 995693

Черногорский Сергей Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: chernog_sa@spbstu.ru
ORCID: 0000-0002-3564-3925
AuthorID: 472907

Лукаревский Семен Георгиевич, бакалавр Высшей школы бизнес-инжиниринга, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: lilovesi@mail.ru

Поступила в редакцию 10.05.2026 г.

UDC 330.101.542

DOI 10.5281/zenodo.20971440

STRIZHAK Anna¹,
CHERNOGORSKIY Sergey¹,
LUKAREVSKIY Semen¹

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politechnicheskaya Str., 29,
St. Petersburg, Russia, 195251

INSTITUTIONAL FACTORS IN THE PROFIT DYNAMICS OF THE DIAMOND INDUSTRY: THE CASE OF ALROSA

This article examines the influence of institutional factors on profit dynamics in the diamond industry, using Alrosa, one of the world's largest diamond producers, as a case study. The relevance of the research stems from the strong dependence of the company's financial performance on its institutional environment. This environment comprises formal institutions, namely the legislative framework, regulations governing extractive industries, antimonopoly and tax policy, licensing agreements, and rules on state equity participation, as well as informal institutions such as the norms of corporate culture and business ethics, implicit agreements, and informal communication. The article systematizes the key institutional determinants that shape profit trajectories: the monopolistic position of the industry, the system of quotas and export duties, control over the circulation of diamonds under the Kimberley Process, and strategic state decisions concerning the extraction and sale of rough diamonds. Particular attention is given to the effects of macroeconomic shocks, sanctions, and changes in corporate governance, which influence the dynamics of Alrosa's net profit through legal and regulatory mechanisms. Drawing on an analysis of the company's financial statements from 2002 to 2025, the study identifies periods of growth and decline in net profit and relates them to changes in the institutional environment. Trends in Alrosa's net profit are modeled, with a forecast extending to 2027. The study concludes that the profitability of the diamond industry is determined to a considerable extent not only by market conditions but also by political and economic institutions, which are capable of both stimulating and constraining financial flows. The scientific novelty of the article lies in advancing the theoretical understanding of how the institutional environment affects the financial performance of firms in the resource sector, and in the diamond industry in particular. The study extends existing approaches to profit analysis, which have traditionally focused on market and operational factors, by incorporating institutional predictors. It contributes to institutional economics, microeconomics, and the theory of industrial markets, and may serve as a basis for further comparative studies of diamond-mining companies in different countries.

Key words: *institutional factors, formal and informal institutions, diamond industry, monopoly, net profit, Alrosa, government regulation.*

References

1. Alrosa. Official website. URL: <https://www.alrosa.ru/business/about-market/> (date of access: 27.04.2026).
2. Galeeva, E.I. (2022) [Performance evaluation corporations and ways to improve it]. *Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki = Regional problems of transforming the economy*, 5 (139), 16-21. DOI:10.26726/1812-7096-2022-5-16-21 (In Russian).
3. Nikolaeva, E.V. (2023) [Features of operational and infrastructural transformation in corporations in the oil and gas sector of Russia]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Chelyabinsk State University*. 3 (473), 181-192 (In Russian).

4. Pechenskaya-Polishchuk, M.A., Malyshev, M.K. (2023) [Comparative analysis of trends in the development of finance of large corporations in the metallurgical and coal industries in Russia in the context of global challenges]. *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz = Economic and social changes: facts, trends, forecast*. 16(1), 122–138. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.7 (In Russian).
 5. Patlasov, O.Yu., Konyukova, O.G. (2023) [A model for assessing the financial position of oil and gas companies]. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Gumanitarnye nauki = Journal of Siberian Federal University. Humanities*. 16(3), 391-404 (In Russian).
 6. Galazova, M.V. (2024) [Justification of financial indicators for assessing the state of assets of large, medium, and small corporations by main economic agents]. *Razvitie territorij = Development of territories*. 4, 35-41 (In Russian).
 7. Charaeva, M.V., Karpova, E.N. (2025) [Systematization of indicators in assessing the financial condition of non-financial sector companies]. *Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski = State and municipal management. Scientific notes*. 3, 126-135 (In Russian).
 8. North, D. Institutions, institutional change and economic performance / Trans. from English by A.N. Nesterenko; preface and scientific ed. by B.Z. Milner. M.: Foundation for Economic Book "Nachala", 1997, 180 p. (In Russian).
 9. Ostrom, E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action / Trans. from English by T. Montyan. K.: 2013, 400 p. (In Russian).
 10. Kimberley Process. Official website. URL: <https://www.kimberleyprocess.com/> (date of access: 03.05.2026).
 11. Federal Law "On Precious Metals and Precious Stones" dated 26.03.1998 No. 41-FZ (latest revision). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/ (date of access: 05.05.2026).
 12. Tax Code of the Russian Federation (Part Two) dated 05.08.2000 No. 117-FZ (as amended on 25.05.2026). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (date of access: 05.05.2026).
 13. Shareholder structure. Official website of AK Alrosa. URL: <https://www.alrosa.ru/investors/shareholders/open-info/shareholders-structure/> (date of access: 05.05.2026).
 14. Richman, B.D. (2018) [An autopsy of cooperation: diamond dealers and the limits of trustbased exchange]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i prava = Actual problems of economics and law*. 12, 2, 385–412. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.2.385-412> (In Russian).
 15. Martynov, M.A., Chirun, S.N. (2024) [Regional political elites: Features of functioning in resource-type regions of the Russian Federation]. *Power = Vlast'*. 32, 116-122. DOI 10.24412/2071-5358-2024-5-116-122. (In Russian).
 16. Code of Corporate Ethics of AK "Alrosa" (new edition). URL: <https://www.alrosa.ru/upload/uf/3ea/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf> (date of access: 06.05.2026).
 17. Principles of the Alrosa Alliance for responsible business conduct. URL: <https://rspp.ru/upload/uf/59d/17ee25169fc88d3418229340b4bfaf2b.pdf> (date of access: 10.05.2026).
-

Strizhak Anna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

Author ID: 995693

Chernogorskiy Sergey, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: chernog_sa@spbstu.ru

ORCID: 0000-0002-3564-3925

Author ID: 472907

Lukarevskiy Semen, Bachelor, Graduate School of Business Engineering, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: lilovesi@mail.ru

Received 10.05.2026